

UDK.63.5995

Тема. Место зависимость от пищевой продуктивности бычков голштинской чёрно-пёстрый породы и их качества в инновационной технологии кормления.

Термизский институт агротехнологий и инновационного развития.

В.М.Раджабов.Н.ДЖумаева.

Аннотация. на то, чтобы полностью раскрыть наследственный потенциал мясной продуктивности быков, которых кормят утками, влияет множество факторов. Главным и самым важным из них является полноценное их кормление. Быков кормили в основном кормами, выращенными на самой ферме, и их тип, а также количество варьировались в зависимости от периода выращивания. Стоит отметить, что одним из важнейших веществ, участвующих в образовании новых тканей и органов в растущем организме быков, является белок. С возрастом животных расход массы белка на живую единицу уменьшается. Полноценный прием пищи при недостатке белка в рационе было обнаружено, что даже когда количество белка превышает норму, аппетит животных ухудшается и отстает в росте. Это связано с тем, что основная часть азота выводится с фекалиями и мочой. При этом содержание белка в живой массе увеличивается, а жира уменьшается. Концентрированные корма играют важную роль в обеспечении качественным мясом крупного рогатого скота, которого кормят на мясо в умеренных количествах. Вот почему мы нормировали количество этого типа корма в рационе животных с учетом периода их роста. Предположим, что с точки зрения питательности всего потребляемого корма концентрированные корма составляли около 18,0-19,0% в начальный период роста, то есть от рождения до 6 месяцев, в то время как этот показатель удваивался в конце эксперимента, то есть в период окончательного убоя, и достигал 36-37%. Существенных межгрупповых различий в составе рациона быков в целом не наблюдалось, что свидетельствует о однородности условий их кормления. Следует отметить, что практически во все периоды эксперимента показатели роста помесных быков превосходили показатели чистокровных. Было обнаружено, что особенности, по которым быки в своих группах компенсируют съеденную ими пищу живым весом, неразрывно связаны с их продуктивностью. Помесные животные с более высокой живой массой потребляли меньше кормовых единиц на 1 кг живой массы по сравнению с их чистокровными аналогами.

Ключевые слова. Порода, Корма, Жирное молоко, Зелёная люцерна, Зелёная кукуруза, Сенаж, Кукурузный силос, Сено люцерны, Камбикорма, Сухое вещество, Перевариваемый белок.

Введение. Животноводство-важнейшая отрасль сельского хозяйства, производящая мясо, молоко, масло, яйца, мед и другие продукты для потребления человеком. В качестве сырья для промышленности животноводство производит шерсть, крачку, мех, подшерсток, тивит, пар, кокон, щетину, пух, шерсть

1. Важная задача, стоящая в настоящее время перед животноводцами Узбекистана, заключается в обеспечении народов нашей республики производимой животноводческой продукцией. Эффективность производимой животноводческой продукции выражается в экономических показателях, т. е. в том, каков корм, израсходованный на молоко, мясо, яйца и различные другие продукты, их себестоимость и уровень эффективности.

Так, за три последующих года прирост поголовья крупного рогатого скота составил в среднем по всем регионам 125%, или в среднем по республике их количество на 1 января 2022 года достигло 13 млн. 555,8 тыс. голов. Особо следует отметить, что животноводство республики формируется в основном в личных и крестьянских хозяйствах населения и интенсивно увеличивается за счет них.

В том числе 94% крупного рогатого скота и 95% коров приходится на долю личных хозяйств населения. По данным на 1 января 2022 года в нашей республике в 2022 году произведено 2 640,4 т мяса в живом весе. Производство молока (в расчете на тысячу тонн)- в хозяйствах всех категорий - 11286,9 тыс. тонн. Среднее поголовье овец и коз на 1 января 2022 года достигло 23 млн 074,3 тыс. голов.

2. Укрепление дехканской жизни, ориентация большого потенциала свободного крестьянских (фермерского) хозяйства на полное обеспечение населения Узбекистана продуктами питания составляют основу политики развития крестьянских (фермерских) хозяйств, которая сегодня является одним из видов предпринимательской деятельности. Количество действующих в нашей республике крестьянских (фермерских) хозяйств превысило 20 тысяч. В качестве самостоятельного товаропроизводящего субъекта крестьянских (фермерское) хозяйство выступает как равноправное юридическое лицо с предприятием и организацией других форм собственности и хозяйственного ведения. Следует отметить, что между правовым управлением и административным распоряжением нет ничего общего, поскольку в административном управлении крестьянин-трудящийся является простым исполнителем приказа сверху. Однако фермер (фермер) сегодня является предпринимателем и экономически свободным человеком, который самостоятельно решает все вопросы, связанные с производственной хозяйственной деятельностью, и своевременно выполняет свои текущие установленные обязательства. Поэтому одним из важных условий предпринимательской деятельности является доскональное знание прав и обязанностей будущих крестьянских (фермерских) хозяйств, установленных законодательством Республики Узбекистан. В последнее время нашим президентом и правительством было принято несколько указов и постановлений по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. В том числе: о дополнительных мерах по дальнейшей государственной поддержке животноводческой отрасли. (Решение президента PQ-5017.), О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта и популяризации современного пятиборья и поло (постановление президента ПК-5024), о дополнительных мерах по дальнейшему развитию каракулеводства (указ президента ПК-4984). Льготы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2019 года № ПП-4243"о мерах по дальнейшему развитию и поддержке животноводческой отрасли", распространяются также на все хозяйствующие субъекты, производящие животноводческую продукцию, и на предприятия, производящие корма. С 1 января 2021 г. по 1 января 2024 г. для субъектов разведения применяется налог на прибыль по основному виду их деятельности (кроме процентов, полученных от средств, размещенных в коммерческих банках), налог на имущество, земельный налог и ставка налога за пользование водными ресурсами в размере 50%. Решением президента для развития животноводства и его отраслей в Узбекистане в 2022 году будут привлечены кредитные средства Всемирного банка в размере 300 млн долларов. Кроме того, будут

учреждены значки преданный ветеринару и преданный животноводству. 8 февраля было принято постановление Президента "Об утверждении Программы развития животноводства и его отраслей в Республике Узбекистан на 2022-2026 годы". Документ опубликован в Узбекистане Согласно документу, утверждена Программа развития животноводства и его отраслей в Узбекистане на 2022-2026 годы, а также "дорожная карта" по реализации поставленных задач в 2022 году. До 1 января 2022 г.: освободить от уплаты таможенных пошлин (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) производителей кормовых культур, а также комплекующих и сырья, ввозимых производителями систем капельного и дождевого орошения и их комплекующих, необходимых для внедрения технологии капельного и дождевого орошения, согласно перечню в приложении 7; Одной из основных возможностей интенсивного развития животноводства и его головной отрасли является учет их биологической потребности. А для этого необходимо обладать глубокими знаниями о поведенческих показателях, которые играют важную роль в правильной организации содержания и кормления животных. Было обнаружено, что домашние животные сохраняют свои этологические характеристики с самого раннего возраста до конца своей жизни. Чтобы жизнедеятельность организма была в норме, внутренняя среда, в которой находятся в движении отдельные органы и клетки, должна быть постоянной. Но при этом на организм влияют факторы, нарушающие его баланс. В процессе обмена одно вещество поступает в организм животного в достаточном количестве и начинает накапливаться, а другое - в недостаточном. Это изменение не может быть ни вредным, ни неприятным, пока оно не выйдет за рамки нормы. В организме есть несколько физиологических систем, которые восстанавливают его баланс и поддерживают его в норме. Многие из них имеют свойство несколько восстанавливать нарушенное равновесие в организме, компенсировать дефект, другими словами поддерживать состояние гомеостаза (постоянство внутренней среды организма). Научные исследования проводились в течение 2021-2022 годов в условиях специализированного животноводческого хозяйства «Ташпулатов Бахадур Джураниёзович» Шерабадского района Сурхандарьинской области на чистопородных быках Чёрное-пёстрые различных генотипах, полученных от скрещивания коров этой породы с быками голштинской породы, На первом этапе научного производственного эксперимента по признакам сходства были отобраны 3 группы по 15 голов в каждой, теперь уже рожденных телят мужского пола, с учетом их происхождения, возраста, живой массы, пола. Матери отобранных бычков за последнюю лактацию дали более 3000 кг молока, принадлежали к элитному классу отцов. На то, чтобы полностью раскрыть наследственный потенциал мясной продуктивности быков, выращиваемых на борщевике, влияет множество факторов. Главным и самым важным из них является полноценное их кормление. Быков кормили в основном кормами, выращенными на самой ферме, и их тип, а также количество варьировались в зависимости от периода выращивания. Больше всего корма потребляли быки III группы. Животные этой группы в ходе эксперимента получили соответственно 14,0 кг (0,9%) и 22,0 кг (1,4%) зелёная

кукурузы, 5,0 кг (1,5%) и 10,0 кг (3,0%) свеклы яровой, 196,0 кг (22,2%) и 120,0 кг (12,5%) сенажа, 42,0 кг (4,1%) и 38,0 кг (3,7%) потребляли много кукурузного силоса. Удовлетворение потребностей животных в элементах питания, повышение их продуктивности при нормализации питания становится важным учитывать в их рационе такие питательные единицы, как энергетический обмен, сухое вещество, сырой белок, пищеварительный белок, сырой жир, сырой клеш, безазотистые экстрактивные вещества (АЭС), кальций и фосфор. Результаты наших опытов показали, что питательная ценность кормов, потребляемых бычками III группы, выше, чем у их равных в I и II группах, соответственно, на 97,3 и 69,9 кормовых единиц, 1265,1 и 902,5 МДж соответственно.; На 131,56 и 93,86 кг сухого вещества; на 17,20 и 12,27 кг сырого белка; на 21,6 и 15,2 кг перевариваемого протеина; на 4, 0,5 и 2,89 кг сырого жира; на 33,4 и 2,89 кг сырой клетчатки; на 61,73 и 44,04 кг безазотистых добавок; на 1,64 и 1,16 кг на кальций; на 0,65 и 0,34 кг больше фосфора. Стоит отметить, что одним из важнейших веществ, участвующих в образовании новых тканей и органов в растущем организме Быков, является белок. С возрастом животных расход массы белка на живую единицу уменьшается. Когда в рационе не хватает белка, корм не потребляется полностью, что приводит к замедлению роста и развития. Было обнаружено, что даже когда количество белка превышает норму, аппетит животных ухудшается и отстает в росте. Это связано с тем, что основная часть азота выводится с фекалиями и мочой. При этом содержание белка в живой массе увеличивается, а жира-уменьшается. Чтобы избежать таких негативных последствий, мы рассчитали количество перевариваемого белка в кормлении животных, уделяя особое внимание.

Таблица 1.

Корма, затраченные на быков в ходе эксперимента, кг

Питательные вещества и их питательность	Группы		
	I	II	III
Жирное молоко	350	350	350
Зелённая люцерна	3655	3633	3742
Зелённая кукуруза	1536	1528	1550
Сенаж	882	958	1078
Кукурузный силос	1028	1032	1070
Свекла	355	350	360
Сено люцерны	1023	1017	1020
Натуральное травяное сено	404	400	395
Хлопковая шелуха	1460	1480	1480
Комбикорма	1201	1201	1201
Поваренная соль	16,2	16,2	16,2
Питательность кормов.			
Единица корма	4012,2	4039,6	4109,5

Переменная мощность MDJ	48138,75	48501,25	49403,75
Сухое вещество	5006,43	5044,13	5137,99
Сырой белок	654,69	659,62	671,89
Перевариваемый белок	460,6	466,2	481,7
жир	154,04	155,20	158,09
клетчатка	1270,86	1280,43	1304,26
АЕМ (экстракт без азота)	2349,17	2366,86	2410,90
Кальций	61,62	62,08	63,24
Фосфор	14,82	15,13	15,47

Количество перевариваемого белка в фактическом корме быков I группы, потребляемом в ходе эксперимента, составило 460,6 кг, при этом на 11 кг кормовой единицы приходилось 116 граммов перевариваемого белка. Этот показатель у бычков II и III групп составил соответственно 466,2 и 481,7 кг; 115 и 117 грамм. По показателю перевариваемого белка быки в группе III уступали быкам в группах I и II своих сверстников на 21,1 кг и 15,5 кг соответственно. Концентрированные корма играют важную роль в обеспечении качественным мясом крупного рогатого скота, которого кормят на мясо в умеренных количествах. Вот почему мы нормировали количество этого типа корма в рационе животных с учетом периода их роста. Предположим, что с точки зрения питательности всего потребляемого корма концентрированные корма составляли около 18,0-19,0% в начальный период роста, то есть от рождения до 6 месяцев, в то время как этот показатель удваивался в конце эксперимента, то есть в период окончательного убоя, и достигал 36-37%. Существенных межгрупповых различий в составе рациона быков в целом не наблюдалось, что свидетельствует о том, что условия их кормления были организованы равномерно. Следует отметить, что практически во все периоды эксперимента показатели роста помесных Быков превосходили показатели чистокровных. Было обнаружено, что особенности, по которым быки в своих группах компенсируют съеденную ими пищу живым весом, неразрывно связаны с их продуктивностью. Помесные животные с более высокой живой массой потребляли меньше кормовых единиц на 1 кг живой массы по сравнению с их чистокровными аналогами. Таким образом, результаты нашего эксперимента показали, что коровы породы Чёрное-пёстрына обеих стадиях, помесные быки с разными генотипами, полученные от скрещивания с голштинскими быками, росли более интенсивно, чем чистокровные Чёрное-пёстрые быки, и имели пропорциональное телосложение. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему улучшению их убойных показателей, мясной продуктивности и качества мяса. Во время финального скрещивания бычки показали высокую эффективность увеличения количества корма. Эти данные свидетельствуют о том, насколько важным практическим, зоотехническим и экономическим мероприятием является учет генотипических и фенотипических факторов при выращивании животных на мясо

Выводы, Проанализировав результаты исследований, на их основе можно сделать следующие выводы:

1. В ходе эксперимента быки III группы потребляли на 101,2 и 72,2 кг кормовых единиц больше, чем их сверстники быки I и II групп соответственно. На 1 кг кормовой

единицы в группах приходилось соответственно: 115, 116 и 117 граммов перевариваемого белка.

2. Быки с разными генотипами имели более высокие показатели роста, о чем также можно судить по их живой массе. По этому показателю также животные группы III, когда их сверстники рождаются соответственно из группы I и группы II, 6, 9, 12, 15, 18 и в 21 месяц: 2,9 кг ($R < 0,05$) и 0,4 кг ($R > 0,05$), 16,5 кг ($R < 0,01$) и 7,9 кг ($r < 0,05$), 19,6 ($r < 0,01$) и 6,1 кг ($r < 0,05$), 27,5 кг ($r < 0,01$) и 7,3 кг ($r > 0,05$), 38,9 кг ($r < 0,01$), 10,7 кг ($r < 0,01$), 60,1 кг ($r < 0,01$) и достигли 18,3 кг ($r < 0,05$) большого живого веса. Статистически достоверно межгрупповые различия были выявлены как по абсолютному, однодневному и относительному росту, так и по коэффициентам роста.

Литературы.

1. Туракулов З.Т., Кахаров А.К. О повышении мясной продуктивности молодняка КРС. Sam CXI. Научный сборник.

2. Кахаров А.К. Некоторые показатели биоэтологической и защитной адаптации крупного рогатого скота различных генотипов I.M.Московская медицинская академия имени Сеченова. Научный сборник.

3. Кахаров А., Шерматов А. Клинические показатели молодняка крупного рогатого скота различных пород . Sam CXI, научный сборник..

4. Каримов Ш.А. Физоэтологические особенности молодняка крупного рогатого скота различных генотипов. Материалы Республиканской научной конференции "достижения науки и перспективы развития сельского хозяйства", Самарканд.

5. Туракулов З.Т., Кахаров А.К. О повышении мясной продуктивности молодняка КРС. Sam CXI. Научный сборник.